

25 mar · 1 min de lectura

Memoriales vernáculos de la muerte: cruces viales y materialidades del duelo urbano

Dra. Velebita Koričančić

Las cruces viales, como formas vernáculos (es decir, prácticas no oficiales creadas por familiares o transeúntes) de memorialización de la muerte en el espacio público, marcan una ausencia, fijan un lugar y convierten un punto de tránsito en un sitio de memoria. Se trata de un punto neurálgico donde ocurrió una pérdida en la ciudad. Al recordar a una persona fallecida, esa pérdida se inscribe en un espacio común: el nombre, la fecha y la flor remiten a una biografía singular e incorporan su ausencia al entramado urbano. Así, el duelo cobra una dimensión pública.

La fotografía, que documenta el registro etnográfico de esta investigación urbana, muestra esa operación en su materialidad. Se concreta mediante la cruz, colocada al pie de un árbol y adherida a la banqueta, se vincula con su entorno a través de la tierra, las raíces expuestas y un poste con grafiti. El resultado es un ensamblaje memorial cuyo sentido depende de su emplazamiento: se ubica en el lugar preciso donde ocurrió la muerte. Desde la comunicación urbana, esta forma de memorialización invita a pensar la ciudad como un espacio donde la circulación también se interrumpe, si bien el duelo insiste en no retirarse de la mirada pública.

Esta nota es producto de la vinculación interinstitucional entre la Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación y la UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, mediante la participación de la Dra. Velebita Koričančić como integrante del proyecto PAPIIT Núm. IN306925, DGAPA-UNAM, del investigador responsable Dr. Roberto Martínez González, titulado "Aproximaciones sociales al concepto de muerte" (2025–2027).

[Dra. Velebita Koričančić](#)[espacio público](#)[comunicación urbana](#)[memorialización de la muerte](#)[duelo urbano](#)